

Предпочтения обучающихся при выборе дополнительного ассортимента питания в образовательных организациях

Горелова Жанетта Юрьевна, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник
Соловьева Юлия Валерьевна, к.м.н., старший научный сотрудник
Летучая Татьяна Анатольевна, научный сотрудник
Федеральное Государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, Москва, Россия

Аннотация. Правильное пищевое поведение школьников и сбалансированный рацион питания обучающихся снижают риск развития алиментарно-зависимых заболеваний. Организация основного рациона и дополнительного питания детей в школе с адекватно подобранным ассортиментом, соответствующим физиологическим и возрастным потребностям, здоровым принципам питания в школе и дома является одним из основных факторов формирования правильного пищевого поведения и здоровых пищевых привычек у детей и подростков. Удовлетворение потребности школьников в питательных веществах и энергии в течение суток предусматривает, как наличие основного и дополнительного питания в образовательной организации, так и преемственность школьного и домашнего питания, что способствует сохранению здоровья школьников.

Ключевые слова: пищевое поведение, пищевые привычки, основной рацион питания в школе, дополнительное питание школьников, алиментарно-зависимые заболевания.

Preferences of students when choosing additional food in educational organizations

Gorelova Zhanetta Yurievna, MD, DSc, Professor, Chief Researcher
Solovieva Yulia Valerievna, Ph.D., senior researcher
Letuchaya Tatyana Anatolyevna, Researcher
“National Medical Research Center for Children's Health” Federal State Autonomous Institution of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia

Annotation. Correct eating behavior of schoolchildren and a balanced diet of students reduce the risk of developing food-dependent diseases. Organization of the basic diet and additional nutrition of children at school with an adequately selected assortment that meets the physiological and age needs, healthy principles of nutrition at school and at home is one of the main factors in the formation of correct eating behavior and healthy eating habits in children and adolescents. Meeting the needs of schoolchildren for nutrients and energy during the day provides for both the availability of basic and additional food in the educational organization, and the continuity of school and home meals, which contributes to the preservation of the health of schoolchildren.

Keywords: eating behavior, eating habits, basic diet at school, additional food for schoolchildren, alimentary-dependent diseases.

Введение. Организация питания обучающихся в школе и реализация основного и дополнительного рациона питания для детей и подростков, соответствующего принципам здорового питания, рекомендуемым ВОЗ, разнообразие ассортимента питания в школе и дома является одним из основных факторов формирования правильных навыков и пищевых привычек у детей и подростков. Под организацией дополнительного (или промежуточного) питания учащихся понимают реализацию (свободную продажу) пищевых продуктов в столовых, буфетах, барах, с отдельных прилавок, а также на иных торговых точках на территории образовательных организаций в качестве буфетной продукции.

Дополнительное питание осуществляется через буфеты во всех государственных образовательных учреждениях. Через буфеты реализуется продукция в соответствии с санитарными правилами: фрукты, чай, соки, молоко, сыр, хлебобулочные изделия, мучные и кондитерские изделия. В школьном буфете

требованиями санитарно - эпидемиологических правил строго запрещена продажа выпечки с кремом, карамели, чипсов, попкорна, жевательной резинки, консервов, сырокопченых мясных изделий, колбасы, грибов и блюд из них, паштетов и блинчиков с творогом и мясным фаршем, соусов, блюд, приготовленных во фритюре, молочных продуктов и мороженого на основе растительных жиров, ядер косточек абрикоса и арахиса, субпродуктов (кроме печени, сердца и языка) и сладких газированных напитков [1, 2, 3].

Кроме того, даже когда организовано полноценное питание учащихся, промежуток между отдельными приемами пищи у школьников не всегда составляет рекомендуемые 3,5-4 часа, а многие обучающиеся по различным причинам не получают и полноценного домашнего питания.

Таким образом, все категории учащихся образовательных учреждений нуждаются в организации так называемого дополнительного (промежуточного)

питания. То есть в образовательных организациях должна быть организована реализация буфетной продукции в достаточном ассортименте. Однако, в ассортименте буфетов часто преобладают кондитерские изделия и напитки с низкой пищевой ценностью. Ассортимент реализуемой буфетной продукции ограничен и не всегда соответствует гигиеническим рекомендациям.

Основными задачами при формировании ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для организации дополнительного питания обучающихся, являются: обеспечение детей и подростков пищевыми продуктами, соответствующими возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального, сбалансированного, здорового питания, требованиям качества, безопасности и пищевой ценности, а также создание условий для оптимального физического развития детей и подростков и предупреждение (профилактика) инфекционных и неинфекционных заболеваний.

При формировании ассортимента пищевых продуктов для организации дополнительного питания учащихся учитывается качественный состав основного рациона питания (ассортимент пищевых продуктов, входящий в этот день в состав основного рациона питания). При этом, по возможности, в ассортименте продуктов для свободной продажи, наряду с теми продуктами, которые входят в состав основного рациона питания, следует включать те продукты, которые учащиеся не могут получить в этот день в составе завтраков или обедов.

Условия реализации пищевых продуктов для дополнительного питания детей и подростков в образовательных учреждениях устанавливаются в соответствии с требованиями санитарных правил и с регламентируемыми изготовителем пищевых продуктов сроками годности и условиями хранения, указываемыми на упаковке (в этикетной надписи).

Целью исследования была оценка пищевого поведения, особенностей выбора основной и буфетной продукции и предпочтений школьников дополнительного ассортимента питания в образовательных организациях (на примере школ г. Москвы).

Материалы и методы.

Изучение пищевого поведения школьников проводилось путем анкетирования на базе школы/образовательного комплекса/ г.Москвы (ЮАО). Обследовано всего 128 детей, из них 94 школьника в возрасте от 7 до 18 лет (70 девочек и 24 мальчика), 34 ребёнка в возрасте 6 лет, воспитанники ДООУ. Оценивались пищевые предпочтения блюд в образовательной организации и дома в следующие приемы пищи: завтрак, обед, полдник, ужин, кроме того, изучались пищевые предпочтения по ассортименту дополнительного питания в буфете - выпечке, молочным, кондитерским изделиям, холодным закускам и напиткам.

Для анализа работы использовались статистические методы Statistica 6,0 и Excel 2007 года.

Методы исследования: гигиенические /анкетирование/; статистические, оценка энергетической ценности и качественного состава пищи, с использованием компьютерных программ (Программы «Stadia», 1С «Школьное питание»).

Аппаратура: компьютерное программное обеспечение.

Результаты и их обсуждение.

Результаты исследований по оценке пищевого поведения школьников на примере образовательного комплекса по данным анкетирования показали, что большинство обучающихся на завтрак предпочитают кашу - 85 (66,4%), кроме того в качестве предпочтений блюд на завтрак были отмечены оладьи - 80 (62,5%), омлет 92 (71,8%), творог - 63 (49,2%), бутерброды и яйца - 61 - (47,6%), котлеты - 24 (18,75%), блины - 24 (18,75%).

Колбасные изделия на завтрак предпочли - 7 школьников (5,46%), йогурт - 70 (89,6%), какао - 72 (56,2%), молоко - 56 (43,75%), фрукты - 17 (13,28%), сырники - 94 (73,4%), сухие завтраки - 1 (1,28%) обучающийся.

В меню обеда на первое дети выбрали блюда в следующей последовательности - борщ - 66 (51,5%), щи - 36 (28,1%), куриный суп - 13 (10,15%), овощной суп - 13 (10,15%).

На второе блюдо в обед запеканку выбрали 91(71%) школьников, котлеты - 24 (18,75%), картофельное пюре - 13 (10,15%), голубцы - 9 (7%), отварное мясо или рыбу - 4 (3,1%). В качестве напитка на обед компот предпочитали - 6 (4,68%), сок -14 (11%), чай - 16 (12,5%), какао - 92 (72%) обучающихся.

На полдник среди всех обследованных учащихся фрукты выбирали 88 (68,75%) человек, печенье - 63 (49,2%), йогурт - 43 (33,5%), кефир - 35 (27,3%), выпечку - 32 (25%) и творог-31 (24,2%).

На ужин рыбу предпочитают - 9 (7%), мясную запеканку - 7 (5,46%), котлету- 5 (3,90%), овощи - 13 (10,2%), мясо индейки - 1 человек, вареники - 3 (2,3%), плов - 4 (3%), картофель - 4 (3%), выпечку - 1 человек.

В качестве холодной закуски предпочтения распределились следующим образом: овощной салат -79 (62%), салат «Цезарь» - 16 (12,5%) бутерброды -5 (3,9%), винегрет - 11 (8,59%), колбаса - 6 (4,68%), гамбургер - 6 (4,68%), зефир -5 (3,9%). Из напитков выбрали компот 48 детей (37,5%), морс - 3 (2,3%), кисель - 28 (21,8%), чай - 30 (23,4%), кефир - 10 (7,81%), йогурт - 9 (7,08%) школьников.

По результатам полученных данных осуществлена оценка фактического рациона питания обучающихся и вкусовых предпочтений детей. По результатам проведенного анкетирования было установлено, что большинство детей уже к началу обучения имели определенный стереотип пищевого поведения. Например, на завтрак йогурт предпочитали - 89,6%, сырники - 73,4%, омлет - 71,8%, кашу - 66,4%, оладьи - 62,5%, В качестве напитка на завтрак школьники отметили какао - 56,2% и молоко - 43,75% любимыми напитками. В качестве блюд на обед - в большинстве случаев дети отмечали - борщ - 51,5% и щи-28,1%. На второе блюдо в обед - запеканку - 71%, котлеты - 18,75%, картофельное пюре -10,15%. На полдник дети чаще всего выбирали - фрукты - 68,75%, печенье - 49,2% и йогурт - 33,5%. В качестве холодной закуски овощной салат выбрали - 62%, винегрет - 8,59%.

В качестве дополнительного ассортимента в буфете большинство школьников предпочитали из напитков - какао - 92 (72%). Предпочтения по напиткам - компот выбрали - 37,5%, кисель - 21,8%, чай -

23,4%. В ассортименте дополнительного питания в буфете школьниками при анкетировании были указаны: сосиска в тесте - 11 (8,6%), круассаны - 11 (8,6%), булочка - 5 (3,9%), ватрушка - 10 (7,8%), блины - 10 (7,8%), печенье - 10 (7,8%), кекс - 14 (10,9%), хлеб - 10 (7,8%), пицца - 2 (1,56%), пончики - 7 (5,46). В ассортименте буфета школы преобладали кексы, круассаны, сосиски в тесте, ватрушки и блины.

Анализ результатов проведенного анкетирования среди школьников показал, что питание обучающихся в целом является сбалансированным, за исключением самостоятельного выбора дополнительной продукции в буфете за «карманные» деньги родителей, так как пищевые предпочтения остаются не разборчивыми, неправильно сформированными по выпечке /кексы, круассаны, сосиски в тесте, ватрушки и блины/.

Данные продукты питания содержат избыток сахара, калорий и пищевых вкусовых добавок (в производственной выпечке и употреблении дома), поэтому необходимо сократить количество выпечки в школьном буфете и добавить больше фруктов. Неразборчивое использование в буфетной продукции выпечки может вызвать дисбаланс в рационе школьного питания, привести к нарушению обмена веществ, алиментарно-зависимым заболеваниям (сахарному диабету, ожирению, избыточной массе тела), что связано с нерациональным выбором продуктов питания преимущественно на полдник, используемых, как дома, так и в школе в промежутке между основными приемами пищи. В этой ситуации важно отметить недостаточное поступление витаминов с пищей, которое может иметь накопительный характер, и приводить в сочетании с дефицитом эссенциальных микроэлементов к гиповитаминозу.

Литература:

1. Горелова, Ж.Ю. Проблемы организации и дальнейшие перспективы развития школьного питания в Российской Федерации / Ж.Ю. Горелова // Вопросы диетологии. - 2015. - Т.5. №1. - С. 62-66.
2. Погосова, Н.В. Оказание медицинской помощи детскому населению в центрах здоровья для детей / Н.В. Погосова, В.Р. Кучма, Ю.М. Юферева, А.К. Аушева, Ж.Ю. Горелова и др. // Методические рекомендации. - Москва: Министерство здравоохранения РФ, 2017. - 90 с.
3. Порецкова, Г.Ю. Формирование культуры питания и культуры здорового образа жизни как один из аспектов медицинского обеспечения детей школьного возраста / Г.Ю. Порецкова, Д.В. Печуров // Ульяновский медико-биологический журнал. - 2016. - № 3. - С. 111-119.
4. Сергеева, Б.В. Способы формирования здорового образа жизни младших школьников во внеурочной деятельности / Б.В. Сергеева // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. - 2018. - Т.9. №2 - С. 50-62.
5. Горелова, Ж.Ю. Роль семьи и школы в формировании пищевого поведения учащихся Москвы и Алтайского края / Ж.Ю. Горелова, С.П. Филиппова, Ю.В. Соловьева, Т.А. Летучая, И.П. Салдан // Научная школа Т.И. Шамаевой: Методолого-теоретические и технологические ресурсы развития образовательных систем: сборник статей X Международной научно-практической конференции. - Москва: Изд-во "5 за знания". Московский педагогический государственный университет, 2018. - С.396-401.
6. Щелина Т.Т. Использование возможностей социальных сетей в формировании установки на ведение здорового образа жизни / Т.Т. Щелина, А.О. Чудакова // Молодой ученый. - 2015.- № 23-2. - С. 41-43.
7. Allen M.S. Screen-based sedentary behaviour and psychosocial well-being in childhood: cross-sectional and longitudinal associations / M.S. Allen, S. A. Vella // Ment Health and Phys Act. - 2015. - Vol. 9. - P. 41-47.
8. Antwi F. The effectiveness of web-based programs on the reduction of childhood obesity in school-aged children: A systematic review / F. Antwi, N. Fazylova, M.C. Garcon [et.] // JBI Libr Syst Rev. - 2012. - b 10.- P. 1-14.
9. Makeeva A. What can be changed by nutrition education? Evaluation of the educational influence on children's behavior and nutritional knowledge. Education and Health, 2014. 33 (1):15-20. <http://sheu.org.uk/x/eh331am.pdf>.
10. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации: Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08.